

Nosusinātu kūdraugšņu atkārtota appludināšana nodrošina pastāvīgu un ātru siltumnīcefekta gāzu samazināšanu

Kristiina Lång, Daniël van de Craats, Henri Honkanen, Lars Elsgaard, Rudi Hessel, Hanna Kekkonen, Tuula Larmola, Jens Leifeld, Poul Erik Lærke, Andres Rodriguez, Sanna Saarnio, Junbin Zhao
DOI:10.5281/zenodo.15773820

- Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no nosusinātām kūdraugsnēm ES pārsniedz 100 Mt CO₂ ekv. gadā.
- Atkārtotas appludināšanas laikā tiek paaugstināts ūdens līmenis, lai samazinātu CO₂ un N₂O emisijas, kas rodas kūdras mineralizācijas procesā.
- Paludikultūra ir atkārtotas appludināšanas prakse, kas apvienota ar kultūraugu biomasas novākšanu.
- Paludikultūras pētījumi izvēlētajās vietās liecina, ka:
 - Paaugstināts gruntsūdens līmenis palēnina kūdras mineralizāciju.
 - Grūti panākt oglekļa (C) piesaisti.
 - Biomasas novākšana ne vienmēr negatīvi ietekmē C bilances uzlabošanos.
 - Plašs N₂O emisiju diapazons (no nelielām līdz augstām emisijām)
 - Ir mērenas CH₄ emisijas.

IEVADS

Iepriekš nosusinātas lauksaimniecībā izmantotas kūdraugsnes pārmitrināšana kopā ar turpmāku apsaimniekošanu paludikultūras veidā netiek plaši praktizēta. Ir nepieciešami eksperimenti, lai izprastu šī procesa ietekmi uz vidi. INSURE projekta (*INDicators for SUccessful carbon sequestration and greenhouse gas mitigation by REwetting cultivated peat soils*) ietvaros tika mērītas siltumnīcefekta gāzu emisijas un kultūraugu ražas atkārtoti pārmitrinātos lauksaimniecības laukos.

PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS

Kūdra uzkrājas, kad ūdens palēnina augu atlieku sadalīšanos. Drenāža to maina un izraisa lielas SEG emisijas, kas rodas kūdras sadalīšanās un mineralizācijas procesā. Alternatīvas lauksaimniecībai nosusinātās kūdraugsnēs ir dabiskās ekosistēmas atjaunošana vai paludikultūra. Abas var samazināt SEG emisijas, bet neviena no

tām pilnībā neatjauno degradētās kūdraugsnes. Atjaunošanas rezultātā palielinās dabas vērtība, savukārt paludikultūra ļauj turpināt biomasas ražošanu un barības vielu aizvākšanu, potenciāli atvieglojot turpmāku atjaunošanu ar dabisko veģetāciju, kas pielāgota zemam barības vielu līmenim.

1.attēls. Zālāju lauks paludikultūrā. Audzētā zāle var tikt izmantota dzīvnieku pakaišiem, lopbarībai vai substrātam dārzkopībā.

©Tuula Larmola, Luke

GALVENIE VĒSTĪJUMI POLITIKAS VEIDOTĀJIEM
PIRMAIS IETEIKUMS : Ietvert klimata politikā nosusinātu kūdraugšņu atkārtotu appludināšanu

Procesa simulācijas pētījums liecina, ka atkārtota appludināšana var ievērojami samazināt SEG emisijas. Rezultāti parāda, ka, ja globālās temperatūras pieaugums būs augsts, ar appludināšanu nepietiks, lai ierobežotu emisiju pieaugumu, tomēr atkārtota pārmitrināšana ir ļoti svarīga, jo bez tās situācija pasliktināsies.

2.attēls. Simulētās CO₂ emisijas no kūdraugšnes Zegveldas (NL) teritorijā dažādos apsaimniekošanas scenārijos: nosusināts (DNR) un atkārtoti appludināts (WET), kā arī zemā (+1,6°C) un augstā (+4°C) globālās temperatūras pieaugšanas scenārijā.

ES cenšas panākt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Lai to sasniegtu, nepieciešams:

- samazināt SEG emisijas;
- palielināt oglekļa piesaisti zemes izmantošanas sektorā.

Nosusinātu kūdraugšņu appludināšana var veicināt abu šo mērķu sasniegšanu, tomēr tās potenciāls klimata politikas īstenošanā nav pietiekami apzināts. Tā kā zemes izmantošanas sektora oglekļa piesaiste ietver oglekļa krāju gan augsnē, gan biomasā, emisiju samazināšana kūdraugšnēs ir tikpat būtiska kā oglekļa krājas palielināšana meža biomasā. Turklāt šai pieejai ir arī citi pozitīvi ieguvumi, piemēram, bioloģiskās daudzveidības uzlabošana un teritorijas aizsardzība pret plūdiem.

OTRAIS IETEIKUMS: Padarīt paludikultūru par dzīvotspējīgu apsaimniekošanas alternatīvu, izmantojot Kopējo Lauksaimniecības Politiku (KLP) un rūpniecības sektoru

INSURE projekts atklāja, ka ir iespējams ievērojami samazināt CO₂ emisijas un apsaimniekot pat mēslojamas teritorijas pēc atkārtotas appludināšanas, nepalielinot N₂O emisijas [1–3]. Metāna emisijas palika mērenā līmenī. Zāles biomasas ražošana bija iespējama augstākā ūdens līmenī nekā parasti, un pārmitrā apsaimniekošana būtiski neietekmēja zālāju ražu (3. attēls). Salīdzinot ar dabīgo atjaunošanu, paludikultūra daļēji ietekmē oglekļa bilanci, jo daļa oglekļa tiek aizvākta ražas novākšanas laikā, tomēr ūdens līmeņa daļēja paaugstināšana ilgtermiņā neaiztur oglekļa krāju kūdrā. Produktīva atkārtoti appludināto teritoriju izmantošana var tikt ieteikta kā alternatīvs zemes izmantošanas veids teritorijās, kas tiek pamestas, gadījumos, kad dabas atjaunošana nav iespējama.

3. attēls. Zāles raža no INSURE vietām bija labas pat pārmitrā apsaimniekošanā.

Nosusinātu kūdraugšņu pamešana bez aktīvas atkārtotas appludināšanas nav vēlama zemes apsaimniekošanas prakse, jo šīs teritorijas tiek izslēgtas no lauksaimnieciskās ražošanas, kamēr SEG emisijas paliek augstas. Paludikultūra, kultūraugu audzēšana pārmitros apstākļos, ļauj lauksaimniekiem audzēt kultūraugus un gūt ienākumus no atkārtoti appludinātām zemēm.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP). Pašlaik vairāk līdzekļu tiek izmantoti, lai atbalstītu nosusinātu kūdraugšņu kultivēšanu, nekā to ietekmes uz vidi mazināšanai. Ir svarīgi pielāgot KLP, lai atbalstītu SEG emisiju samazināšanu ar atkārtotu appludināšanu. Tas prasa:

- 1) Vairāk atbalsta atkārtotai appludināšanai
- 2) Mazāk atbalsta kūdras augsnes nosusināšanai.

Rūpniecības sektors. Biomasas ražošana paludikultūrā un loģistika ir izaicinājums pārmitrās augsnes un nepietiekami attīstīta tirgus dēļ. Lai veicinātu paludikultūras popularitāti, jābūt stimuliem no nozares, lai izmantotu biomasu no paludikultūras, piemēram, būvniecības materiālos, kā arī jāiegulda pētniecības un attīstības (R&D) finansējumā, lai izstrādātu risinājumus ražas novākšanai, loģistikai un jaunās biomasas apstrādei.

METODOLOĢIJA

SEG emisijas un augsnes īpašības tika mērītas 2 – 4 gadus, piecās vietās Ziemeļeiropā. Plašāka informācija atrodama oriģinālajos dokumentos [1-3].

Pašreizējie un nākotnes scenāriji Zegveldas vietai (NL) tika modelēti, izmantojot SWAP-ANIMO modeli [4–5], kurā tika veikta vietai specifiska kalibrācija, balstoties uz mērījumiem nosusinātā un atkārtoti appludinātā laukā laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam. Hidroloģija, zāles augšana un CO₂ plūsmas tika modelētas pašreizējai klimata situācijai (1990–2020) un nākotnes klimata prognozēm (2035–2065; 2085–2115), izmantojot kopīgos sociālekonomiskos attīstības ceļus SSP1-2.6 (zems emisiju scenārijs) un SSP5-8.5 (augsts emisiju scenārijs) [6]. 2. attēlā redzami skaitļi atspoguļo modelēto gada emisiju vidējās vērtības, kas saistītas ar kūdras oksidēšanos.

AUTORU PIEDERĪBA

Kristiina Lång, Henri Honkanen, Hanna Kekkonen, Tuula Larmola and Sanna Saarnio: Natural Resources Institute Finland

Daniël van de Craats, Rudi Hessel: Wageningen Environmental Research

Lars Elsgaard, Poul Erik Lærke: Aarhus University

Jens Leifeld: Agroscope

Junbin Zhao: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

ATSAUCES

[1] Lång, K., Honkanen, H., Heikkinen, J., Saarnio, S., Larmola, T., Kekkonen, H. (2024). Carbon balance and emissions of methane and nitrous oxide during four years of moderate rewetting of a cultivated peat soil site. Available at: <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-934>.

[2] Nielsen, C.K., Liu, W., Koppelgaard, M., Lærke, P.E. To harvest or not to harvest: management intensity did not affect greenhouse gas balances of Phalaris arundinacea paludiculture. Submitted.

[3] Zhao, J., Mastepanov, M., Klutsch, C., Silvennoinen, H.M., Fjellidal, E., Kniha, D., Kjær, R. Elevated water level could turn a cultivated peatland from a source to a sink for greenhouse gases in the Arctic Norway (in preparation).

[4] Kroes, J.G., van Dam, J.C., Bartholomeus, R.P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R.F.A., Mulder, H.M., Supit, I., van Walsum, P.E.V. (2017) SWAP version 4. Theory description and user manual. Report 2780, Wageningen Environmental Research, Wageningen, the Netherlands.

[5] Groenendijk, P., Renaud, L.V., Roelsma, J. (2005) Prediction of nitrogen and phosphorus leaching to groundwater and surface waters. Process descriptions of the ANIMO 4.0 model. Alterra-rapport 983, Wageningen.

[6] van der Wiel, K., Beersma, J., van den Brink, H., Krikken, F., Selten, F., Severijns, C., ... van Dorland, R. (2024) KNMI'23 Climate Scenarios for the Netherlands: Storyline Scenarios of Regional Climate Change. Earth's Future, 12(2), e2023EF003983.